

CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTOSOBRE A MORFOLOGIA E POTENCIAL TERAPÊUTICO NUMA ABORDAGEM DE REVISÃO NARRATIVA DA ESPÉCIE PSILOCYBE CUBENSIS (FUNGI, BASIDIOMYCOTA, AGARICALES)

[Ciências Biológicas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
12/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10368194

André Rodrigo Vieira Borges¹

Eduardo Nogueira Cavalcanti²

Márcio Junior Pereira³

Charles Lima Ribeiro⁴

Josana de Castro Peixoto⁵

Resumo

O presente estudo objetivou descrever as características morfológicas e potencial terapêutico da espécie *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales) documentadas em obras científicas na forma de revisão narrativa. Por meio de uma revisão narrativa, retratando o estado arte, utilizou metodologia sistemática, foi sumarizada as propriedades terapêuticas e descrita a morfologia de *P. cubensis*. Os resultados

mediante à base de dados consultadas, indicam que o gênero *Psilocybe* é utilizado por culturas indígenas há milênios, no que se pode chamar de rituais “mágicos” devido a suas propriedades de entorpecer a mente, o que acarretou até os dias atuais. Devido à enorme gama de efeitos sobre a mente humana, diversas espécies desses cogumelos foram adoradas ritualmente por culturas antepassadas. Os cogumelos do gênero *Psilocybe* são conhecidos por seus compostos psicoativos, especialmente a psilocibina e a psilocina, são essas as substâncias responsáveis por causar os efeitos psicodélicos quando ingeridos, o efeito pode variar da quantidade ingerida. Os estudos com os cogumelos *Psilocybe* têm origem nas décadas de 30 e 40. Em conclusão, pesquisas aplicadas emergem como uma necessidade para validação terapêutica promissora com um espectro amplo de fitoativos da espécie *Psilocybe cubensis*.

Palavras-chave: biotecnologia fúngica, *Psilocybe*, fitoativos.

Abstract

The present study aimed to describe the morphological characteristics and therapeutic potential of the species *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales) documented in scientific works in the form of a narrative review. Through a narrative review, portraying the state of the art, a systematic methodology was used, the therapeutic properties were summarized and the morphology of *P. cubensis* was described. The results based on the database consulted indicate that the genus *Psilocybe* has been used by indigenous cultures for millennia, in what can be called “magical” rituals due to its mind-numbing properties, which has led to the present day. Due to the enormous range of effects on the human mind, several species of these mushrooms were worshiped ritually by ancient cultures. Mushrooms of the genus *Psilocybe* are known for their psychoactive compounds, especially psilocybin and psilocin, these are the substances responsible for causing psychedelic effects when ingested, the effect may vary depending on the amount ingested. Studies

with *Psilocybe* mushrooms originated in the 1930s and 1940s. In conclusion, applied research emerges as a need for promising therapeutic validation with a broad spectrum of phytoactives from the *Psilocybe cubensis* species.

Keywords: fungal biotechnology, *Psilocybe*, phytoactives.

1. Introdução

O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 116.000 espécies animais e mais de 46.000 espécies vegetais conhecidas no País, espalhadas pelos seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos. Suas diferentes zonas climáticas do Brasil favorecem a formação de biomas (zonas biogeográficas), a exemplo da Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado, com suas savanas e bosques; a Caatinga, composta por florestas semi áridas; os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.

Essa abundante variedade de vida abriga mais de 20% do total de espécies do mundo, encontradas em terra e água. A rica biodiversidade brasileira é fonte de recursos para o País, não apenas pelos serviços ecossistêmicos providos, mas também pelas oportunidades que representam sua conservação, uso sustentável e patrimônio genético (MMA).

Os fungos são organismos ubíquos reconhecidos como agentes que desempenham importante papel na decomposição e ciclagem de nutrientes. Além disso, muitas espécies interagem positivamente com outros seres por meio de relações mutualísticas essenciais. Outras são patógenos de plantas, animais e humanos. Dependendo das diferentes relações estabelecidas, esses microrganismos demonstram potencial para

serem empregados no controle biológico de pragas na agropecuária; podendo ainda atuar na produção biotecnológica de distintos produtos e otimizar processos (Braga et.al 2020).

Os fungos e líquens compõem a biodiversidade junto com a Flora e a Fauna (além de uma miríade de microrganismos) e representam a FUNGA. Juntos, estes grupos estão sujeitos ao declínio populacional e extinção devido às mudanças climáticas, poluição, exploração comercial, desmatamento, destruição de habitats, etc (Mind Funga). A diversidade fúngica brasileira, até meados de 2010, estava descrita em poucas listas de espécies e em algumas publicações taxonômicas e ecológicas esparsas. Nos últimos anos, por meio da classificação pautada na análise filogenética e com a publicação on-line do Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil, tem sido possível agregar o conhecimento disperso, acelerando a descoberta de novos gêneros e espécies (Braga et.al 2020).

O incremento de novas espécies catalogadas no Cerrado, por exemplo, cresceu 45,6% de 2010 para 2015 (Maia, et al. 2015). Segundo o pesquisador Castro (2015), em um trabalho visando determinar a micodiversidade associada a ramos e folhas de *Copaifera langsdorffii* (copaíba), uma planta leguminosa que apresenta distribuição concentrada no bioma Amazônico e Cerrado, sete fungos (de um total de oito descritos e depositados na Coleção Micológica do Herbário UB da Universidade de Brasília) pertencentes ao grupo dos ascomicetos e celomicetos foram relatados pela primeira vez para a hospedeira em questão. Desses, cinco (*Stigmopeltis* sp., *Geastrumia* sp., *Metathyriella* sp., *Treubiomyces* sp. e *Leptosphaeria* sp.) são prováveis espécies novas para a ciência e dois são possíveis novos gêneros, sendo um importante trabalho de (re) avaliação taxonômica e elucidação da diversidade fúngica (Braga et al, 2020).

O filo Basidiomycota (coloquialmente conhecido como basidiomicetos) é um grande grupo de fungos com mais de 30.000 espécies. Eles incluem muitos “cogumelos” familiares, fungos de

diferentes morfologias (basidioma), como: faloide, lamelado, corticoide, gasteroide, e algumas formas menos familiares. Também são classificados aqui os fungos da ferrugem, que são patógenos de plantas (fitopatógenos) superiores e podem causar doenças graves nas culturas.

A maioria dos basidiomicetos são terrestres com esporos dispersos pelo vento, mas alguns crescem em habitats de água doce ou marinhos. Muitos são saprotróficos e estão envolvidos na serapilheira e na madeira, mas também existem patógenos de árvores, como o fungo *Armillaria*, que ataca numerosas espécies de árvores, e a espécie *Heterobasidion annosum*, que danifica seriamente as plantações de coníferas. Cogumelos comumente encontrados em florestas, como espécies de *Amanita*, *Boletus* e seus aliados, crescem numa relação mutuamente simbiótica com as raízes de árvores, formando uma associação micorrízica. Espécie de *Rhizoctonia* representando formas miceliais de basidiomicetos, comportam-se como patógenos para uma ampla gama de plantas, mas são associados micorrízicos de orquídeas. Como saprófitos, os basidiomicetos desempenham um papel vital na reciclagem de nutrientes, mas também causam graves danos como agentes de decomposição da madeira, como a podridão seca.

O basidioma de muitos cogumelos são comestíveis, e alguns são cultivados comercialmente para fins alimentícios, notadamente *Agaricus bisporus*, *Pleurotus* spp. e *Lentinula edodes*. Entretanto, sabe-se que nem todo basidioma é comestível, como é o caso de *Amanita phalloides* (conhecido popularmente como “boné da morte”). Algumas espécies têm potencial alucinógeno, como por exemplo a *Amanita muscaria* (o agárico-mosca), e, na espécie modelo deste trabalho, *Psilocybe cubensis* (cogumelo mágico). A estrutura característica da reprodução sexual de basidiomicetos é o basídio. A forma do basídio varia, e isso tem valor taxonômico. Nos cogumelos e seus aliados, o basídio é uma célula cilíndrica, não dividido por septos. Tais basídios são denominados holobasídios.

Em *Dacrymyces* e *Calocera* (Dacrymycetales) esta estrutura não é dividida por septos, mas o corpo do basídio é bifurcado em dois, com cada alicerce desenvolvendo um único basidiósporo.

Os basidiósporos podem permanecer dormentes e reter sua viabilidade por vários meses, ou mesmo por alguns anos se as condições forem inadequadas para seu desenvolvimento. A dormência é frequentemente exógena, ou seja, os esporos requerem algum produto químico ou físico externo como um estímulo térmico antes que o “crescimento” do basidioma possa ocorrer. O desenvolvimento pode ser direto pela produção de um tubo germinativo, por repetição (ou seja, através da formação de um blastósporo secundário), ou pela formação de conídios. A formação do esporocarpo repetitiva é comum em certos fungos gelatinosos (como os Tremellales). Durante a “germinação” direta, os tubos germinativos geralmente emergem através de um poro especial em hilo ou, como em *Coprinus*, por meio de um poro na extremidade oposta do esporo.

Pode-se dizer que o filo Basidiomycota está relacionado ao grupo Ascomycota, devido às evidências morfológicas da parede celular que apresenta um polissacarídeo chamado de quitina (estrutura química relativamente similar a celulose), a semelhança na produção de conídios e os dados de sequenciamento molecular (Bruns et al., 1992; Tehler et al., 2003, Webster et al., 2007).

Muitas espécies de Basidiomicetos incluem-se na categoria de saprotróficos, sendo os maiores responsáveis pela degradação de lignina e celulose na madeira. Entretanto, pouco se conhece sobre a diversidade de espécies dos fungos em geral, como apontam as estimativas que mostram que cerca de 5% das espécies de fungos estão descritas, num total estimado de 1 500 000 espécies (Hawksworth 1992). Assim, 95% das espécies ainda estão por ser encontradas e denominadas.

Diante do cenário expresso, o objetivo deste estudo foi descrever as características morfológicas e potencial terapêutico da espécie *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales) documentadas em obras científicas na forma de revisão narrativa.

- **Metodologia**

Face ao questionamento central do presente trabalho, “Quais as aplicações terapêuticas e aspectos morfológicos da espécie *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales)? ” realizou-se a pesquisa bibliográfica, tomando como critério de inclusão: artigos originais, de acesso aberto, publicados em periódicos nacionais e internacionais, nos idiomas português, inglês e/ou espanhol, que descrevessem o uso terapêutico e características morfológicas de *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales). Após busca nas bases de dados, procedeu-se a leitura completa das obras, sendo excluídos os artigos que não atendiam aos critérios de inclusão, ou não respondiam ao questionamento base.

As bases de dados bibliográficas consultadas foram: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Bireme, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed/Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System online), Web of Science, Google Scholar, Science Direct. Inicialmente os descritores utilizados foram: “*Psilocybe cubensis*”, “Atividades Biológicas” “Composição Química”. A pesquisa bibliográfica foi realizada sem delimitação temporal, visando abranger a maior produção possível. Para organização e seleção das obras utilizou-se o sistema de planilhas Microsoft Excel.

Mesmo não sendo uma revisão sistemática propriamente dita, seguimos o fluxograma *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) mostrado na Figura 1, para melhor refinamento do nível científico.

Os critérios de inclusão foram todos os estudos em inglês, espanhol ou português, envolvendo experimentos com animais e humanos, utilizando partes morfológicas ou o fungo como um todo.

Primeiramente, a seleção foi baseada nos títulos e, em seguida, foram excluídos os estudos duplicados. Em seguida, verificou-se a elegibilidade do artigo com base em seu resumo, avaliando se era, efetivamente, um ensaio clínico ou um relato de caso, e se o estudo era, de fato, sobre propriedades terapêuticas do fungo.

Foram excluídos estudos que não estivessem disponíveis integralmente, que fossem revisões de literatura, teses, apenas projetos de pesquisa ou apresentações de conferências.

Após esse *screening*, os resumos foram analisados em uma conferência de qual propriedade terapêutica foi testada, e foram excluídos todos aqueles que não eram sobre as propriedades farmacológicas de *Psilocybe cubensis*.

- **Resultados e Discussão**

3.1 Potencial Biotecnológico dos Fungos Basidiomicetos

O filo Basidiomycota tem sido utilizado na medicina popular por diversas comunidades tradicionais desde os tempos antigos, destacando-se para o uso medicinal as espécies que têm basidioma macroscópico (Wasser e Weis, 1999). Para essas espécies, grande número de metabólitos secundários já foram isolados e identificados. Além disso, muitos são os estudos que relacionam essas substâncias com diferentes atividades biológicas, credenciando algumas como candidatas a novos fármacos. Entre as substâncias cuja atividade biológica já foi descrita é interessante citar os β -D-glucanos (p. ex.; lentinan, de *Lentinus edodes*) que atuam aumentando ou potencializando a resistência do hospedeiro e que estão sendo investigados para o tratamento de câncer, doenças de imunodeficiência (incluindo AIDS), ou imunodepressão generalizada pós-

tratamento com drogas. Esses polissacarídeos e outras macromoléculas que ocorrem em Basidiomicetos, apresentam a capacidade de fortalecer a imunidade humoral do organismo para impedir infecções bacterianas, virais ou parasitárias (Wasser e Weis, 1999 b).

Outros Basidiomycetes, também sintetizam polissacarídeos imunomoduladores, entre esses, *Tramella falciformis*, *Schizophyllum commune*, *Dendropolyporus umbellatus*, *Hericium erinaceus*, *Inotus obliquus*, *Ganoderma lucidum*, *G. applanatum*, *L. edodes* e *Flammulina veluipes* (Chiara et al., 1982; Jong et al., 1991; Irinoda et al., 1992; Mizuno, 1995a, b, 1996, 1998; Mizuno, Sarkar e Chiara, 1995; Suzuki et al., 1986, 1989, 1990, Wasser e Weis, 1999). Diversas outras substâncias biologicamente ativas já foram isoladas de espécies encontradas em Basidiomycetes e são efetivas contra vários tipos de infecções virais, bacterianas e parasitárias. Entre essas, a **campestrina**, um antibiótico isolado de *Pasiliota campestris* (Bose, 1955); o **armillane**, um sesquiterpeno antibacteriano isolado de *Armíllaria mellea* (Donnelly e Hutchinson, 1990); os ácidos ganodéricos Z, Y, X, W, V e T, potentes agentes anticâncer *in vitro*, e ganoderiol A, B e F, ganodermanotriol e ácidos ganodéricos B, H e Cl, que são potentes agentes anti-HTV *in vitro* inibindo o efeito citopático e a atividade de protease desse vírus (Kim e Kim, 1999).

Comparando os grupos de antimicrobianos disponíveis para o uso clínico observa-se uma grande diversidade de moléculas com atividade antibacteriana, poucas com atividade antifúngicas e raras com atividades antiparasitárias e antivirais (Vlietinck et al., 1997). Este fato é observado em uma das parasitoses que representa um grande problema de saúde pública no Brasil e na América Latina, isto é, a doença de Chagas, na qual apenas dois fármacos (benzonidazol e nifurtimox) são utilizados atualmente na quimioterapia específica da doença. Ambos os compostos, são efetivos em reduzir a duração e a severidade clínica da doença de Chagas aguda e congênita. Todavia, estes compostos têm limitado eficácia terapêutica na fase crônica da doença, onde os índices de cura são inferiores a 10% (Andrade et al., 1991). Além da baixa eficácia,

principalmente nos casos crônicos da doença, ambas as drogas apresentam alta toxicidade, o que leva a diversos efeitos colaterais, incluindo distúrbios gastrointestinais, vômito, emagrecimento, leucopenia e dermatopatia alérgica (Rassi e Luquetti, 1992).

As descrições morfológicas de algumas espécies e suas propriedades terapêuticas encontram-se a seguir:

Lentinula edodes (Berk.) Sing.

Lentinula edodes (Berk.) Pegler – shiitake da família *Omphalotaceae* (Basidiomycota) conhecido popularmente como shiitake é um cogumelo comestível do oriente asiático, que é cultivado e consumido em muitos países do continente e da Europa. É uma espécie com propriedades medicinais, que é usado principalmente na medicina tradicional e também em tratamentos oncológicos convencionais. Polissacarídeos contidos nesta espécie fortalecem o sistema imunológico, eliminam os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia e têm fortes propriedades antitumorais, antivirais e antibacterianas. Vários metabólitos com atividade antimicrobiana foram isolados e identificados para esta espécie, como: Cortinelina e Lentinamicina, tais substâncias atuam com ação inibidora para bactérias Gram-positivas (Przybylowicz, 1990, Komemushi et al, 1996).

Lentinus crinitus (L.: Fr) Fr.

Segundo Abate & Abraham (1994) este basidiomiceto inibiu o crescimento de *Candida albicans* e *Escherichia coli*, devido à presença de quatro compostos sesquiterpênicos. O extrato da cultura do fungo apresentou atividade antimicrobiana, sendo o metabólito desoxihipnofilina 1 e a conhecida hipnofilina 2 isolados como os compostos mais ativos na atividade farmacológica.

Pycnoporus sanguineus Fr.

É um fungo saprofítico, de crescimento lento comumente conhecido como “orelha de pau”, com habitat exclusivo em espécies de angiospermas, faz parte da Família Polyporaceae, Aphyllophorales, Basidiomycetes. Esta espécie sintetiza uma variedade de metabólitos, entre eles, pigmentos de coloração vermelho-alaranjado característicos do tipo 2-amino fenoxazina e esteróis. Entre os diversos pigmentos já isolados e identificados, a cinabarina, o ácido cinnabarinus e a tramesanguina são os mais abundantes, enquanto entre os esteróis, o ergosterol e o 5,6-dihidroergosterol são os majoritários. A cinabarina é mais ativa contra bactérias Gram-positivas do que contra Gram-negativas tanto de origem alimentar, quanto de origem humana. Em virtude da grande carência de drogas efetivas para o tratamento de Leishmaniose, Doença de Chagas e da inexistência de uma droga para o tratamento da raiva, neste estudo, a cinabarina e os esteróis 5a-ergost-7,22-dien-3 β ol (Gal) e 5,8-epidioxi-5a,8a-ergost-6,22-dien-3 β ol (Ga2) foram isolados para que as atividades antiparasitária e/ou antiviral dessas substâncias fossem testadas.

3.2 Ordem Agaricales

Os fungos comumente conhecidos como cogumelos e chapéus de sapo estão incluídos na Ordem *Agaricales*. Na realidade, o cogumelo constitui uma fase temporária no ciclo de vida destes fungos. É a estrutura onde ocorre a reprodução sexuada, sendo também conhecido como corpo de frutificação, carpóforo ou basidiocarpo e, atualmente, denominado basidioma. Após a dispersão dos basidiósporos, os basidiomas acabam apodrecendo ou sendo comidos por insetos, enquanto o organismo em si é formado pelo micélio vegetativo, que coloniza e explora o substrato (Gugliotta & Capelari, 1998).

Os Agaricales se revestem de grande importância por apresentar representantes comestíveis, medicinais, alucinógenos, micorrízicos, saprófitas, parasitas, entre outros, sendo desta forma, de grande interesse

do ponto de vista alimentício, etnológico, industrial e ecológico (Pulido, 1983; Alexopoulos et al., 1996).

A ordem Agaricales tem sido bastante estudada, compreendendo 300 gêneros e aproximadamente 5.000 espécies em termos mundiais (Alexopoulos et al., 1996). Para o Brasil são mencionados 136 gêneros e 1.011 espécies, de acordo com levantamento da produção científica referente aos anos de 1900-1991 realizado por Putzke (1994). Entretanto, estes números vêm sofrendo alterações com as descrições de novas espécies, conforme a literatura citada, além de novas ocorrências (Halling, 1992; Cantrell & Lodge, 2001). A classificação e descrição das espécies desta ordem baseiam-se, fundamentalmente, nos caracteres morfológicos, anatômicos e microquímicos dos basidiomas (Singer, 1972; Pereira, 1984).

- **Gênero** *Psilocybe*

Pesquisas indicam que o gênero *Psilocybe* é utilizado por culturas indígenas há milênios, no que se pode chamar de rituais “mágicos” devido a suas propriedades de entorpecer a mente, o que acarretou até os dias atuais. Devido à enorme gama de efeitos sobre a mente humana, diversas espécies desses cogumelos foram adoradas ritualmente por culturas antepassadas (Schultes *et al.*, 2001). Os cogumelos do gênero *Psilocybe* são conhecidos por seus compostos psicoativos, especialmente a psilocibina e a psilocina, são essas as substâncias responsáveis por causar os efeitos psicodélicos quando ingeridos, o efeito pode variar da quantidade ingerida. Os estudos com os cogumelos *Psilocybe* têm origem nas décadas de 30 e 40, principalmente devido aos trabalhos dos exploradores Roger Heim, Richard Schultes e Gordon-Wasson no México.

A maioria dos cogumelos *Psilocybe* possui um chapéu ou píleo, que pode variar em formas e cores dependendo da espécie, assim como a haste que pode variar no comprimento, espessura e cores, em alguns casos tons de marrom, branco, amarelo e até mesmo um tom de azul-esverdeado. A textura da superfície do chapéu e da haste pode variar, os esporos dos

cogumelos *Psilocybe* são liberados pelas lamelas (lâminas) sob o chapéu e possui cores específicas, que é uma característica importante na identificação de espécies, pois ao coletar os esporos pode-se obter uma impressão que é utilizada para sua identificação. Muitas espécies de *Psilocybe* precisam de ambientes específicos para se desenvolverem, como solos ricos em matéria orgânica, áreas de gramíneas, bosques ou nos estrumes de herbívoros. Sua distribuição geográfica também pode variar.

Na área de pesquisa sobre o uso terapêutico o interesse vem crescendo, especialmente por seus compostos psicoativos, a psilocibina e a psilocina. Alguns estudos sugerem que esses cogumelos podem ter potencial em várias condições de saúde mental como por exemplo: transtornos de humor, ansiedade, cuidados paliativos, vícios e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Porém vale ressaltar que as pesquisas ainda estão em estágios iniciais, e mais estudos serão necessários para compreender completamente os benefícios terapêuticos e os riscos associados ao uso da psilocibina. No Brasil, a psilocibina foi encontrada nos cogumelos do gênero *Psilocybe*, *Inocybe*, *Panaeolus* e *Pluteus* (Guzmán et al., 2000; Stijve & Meijer, 1993), sendo reportado a ocorrência de pelo menos 21 espécies neurotrópicas pertencentes ao gênero *Psilocybe* no país (Wartchow et al., 2007; Guzmán & Cortez, 2004).

- **Espécie** *Psilocybe cubensis*

A espécie *Psilocybe cubensis* como todos do gênero *Psilocybe* possui a psilocibina, que apresenta potencial psicoativo. A forma de reprodução fúngica no caso do cogumelo *Psilocybe cubensis* é classificada como assexuada, ou seja, podem se reproduzir sozinhos. *Psilocybe cubensis* são pluricelulares e podem ser classificados também como Basidiomicetos, tendo cerca de 22.000 espécies espalhadas pelo mundo (Maia & De Carvalho Junior; 2010; Terçaroli, Paleari, & Bagagli, 2010).

A morfologia do *Psilocybe cubensis* se dá por seu chapéu cônico a convexo quando jovem, mas pode se expandir e ficar achatado com o tempo. Seus diâmetros podem atingir vários centímetros, podendo as cores variar também, mas na maioria das vezes são marrons ou acastanhadas. As estruturas laminares (lâmellas) sob o chapéu por onde os esporos são produzidos tendem a ter a cor branca a marrom-escuro. A haste de *Psilocybe Cubensis* é cilíndrica de cor branca ou amarelada, pode ter uma textura fibrosa e é ocasionalmente mais clara próximo ao topo. Conforme já mencionado os esporos são uma ferramenta muito útil para a identificação das diferentes espécies do gênero, em *P. cubensis* os esporos são de cor roxa-escuro a marrom (Morfologia Afinco, 2020).

Os cogumelos são encontrados em diversos locais, dado o potencial de se reproduzir quando encontram locais apropriados. Para que isso aconteça, se multiplicam de forma avançada, (L.G. Nicholas. & Omamé, 2006), *Psilocybe cubensis* é frequentemente encontrado em estrume de animais, como vacas, mas pode também crescer em outros substratos ricos em matéria orgânica. Sua distribuição geográfica abrange especialmente regiões tropicais e subtropicais, todavia, pode ser encontrado em várias partes do mundo.

Não há evidências científicas substanciais ou estudos bem estabelecidos que indiquem que *Psilocybe cubensis*, ou qualquer outro cogumelo psilocibino tenha propriedades anti-inflamatórias específicas. A pesquisa sobre os efeitos terapêuticos desses cogumelos apresenta maior foco em áreas como o tratamento de distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão e vícios, assim como a ação antimicrobiana.

Considerações finais

A revisão narrativa trouxe um estado de arte das propriedades terapêuticas da espécie *Psilocybe cubensis* (Basidiomycota, Agaricales): Os resultados à base de dados consultadas, indicam que o gênero *Psilocybe* é de ampla utilização devido a presença de diferentes fitoativos

e é utilizado por culturas indígenas há milênios, no que se pode chamar de rituais “mágicos” devido a suas propriedades de entorpecer a mente, o que acarretou estudos até os dias atuais.

Devido à enorme gama de efeitos sobre a mente humana, diversas espécies desses cogumelos foram adoradas ritualmente por culturas antepassadas. Os cogumelos do gênero *Psilocybe* são conhecidos por seus compostos psicoativos, especialmente a psilocibina e a psilocina, são essas as substâncias responsáveis por causar os efeitos psicodélicos quando ingeridos, o efeito pode variar da quantidade ingerida.

Os estudos com os cogumelos *Psilocybe* têm origem nas décadas de 30 e 40, todavia há uma necessidade de estudos aplicados. Em conclusão, pesquisas laboratoriais emergem como uma necessidade para validação terapêutica promissora com um espectro amplo de fitoativos desta espécie.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, Sônia Gumes et al. Quimioterapia experimental da infecção por *Trypanosoma cruzi*: persistência de antígenos parasitários e sorologia positiva em camundongos curados parasitologicamente. *Boletim da Organização Mundial da Saúde*, v. 69, n. 2, pág. 191, 1991.

AKRAMIENE, D. et al. Glucana. Efeito no sistema imune. *Medicina (Kaunas)*, v. 8, pág. 597-606, 2007.

ABATE, DAWIT; ABRAHAM, WOLF-RAINER. Metabólitos antimicrobianos de *Lentinus crinitus*. *The Journal of Antibiotics*, v. 11, pág. 1348-1350, 1994.

BOSE, S. R. Campestrin, the antibiotic of *Psalliota campestris*. *Nature*, v. 175, n. 4454, p. 468-468, 1955.

CHIHARA, G.; MAEDA, YY; HAMURO, J. Situação atual e perspectivas dos imunomoduladores de origem microbiana. *Revista Internacional de*

Reações Teciduais, v. 4, n. 3, pág. 207-225, 1982.

CANTRELL, Sharon A.; LODGE, D.Jean. Hygrophoraceae (Agaricales) das Grandes Antilhas: *Hygrocybe* subgênero *Pseudohygrocybe* seção *Firmae*. Pesquisa Micológica, v. 105, n. 2, pág. 215-224, 2001.

DONNELLY, Dervilla MX; HUTCHINSON, Rhona M. Armillane, um éster sesquiterpênico saturado de *Armillaria mellea*. Fitoquímica, v. 29, n. 1, pág. 179-182, 1990.

Gugliotta, A.M; Capelari, M. 1998. Taxonomia de Basidiomicetos. In: Bononi, V. L. R.; Grandi, R.A.P. (Eds.). Zigomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos: noções básicas de taxonomia e aplicações biotecnológicas. Instituto de Botânica, São Paulo, SP. p.68-105.

Halling, R.E. 1992. A new species of *Boletus* section *Luridi* from Colombia. *Brittonia*, 44(3): 322-325.

IRINODA, K; MASIM, K N; CHIARA, G; KANEKO, Y. e KATORI, T. Stimulation of microbicidal host defense mechanisms against aerosol influenza virus infection by *Lentinan*. *International Journal of Immunopharmacology*, 14: (6) 971-977, 1992.

JONG, S.C.; BIRMINGHAM, J.M. e PAI, S.H. Immunomodulatory substances of *ftmgal* origin. *J. Immunol. Immunopharmacol.*, 9 (3); 115-122, 1991.

Komemushi, S., Y. Yamamoto, and T. Fujita. "Purification and identification of antimicrobial substances produced by *Lentinus edodes*." *JOURNAL OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS JAPAN* 24 (1996): 21-26.

KIM, H.W. e KIM, B.K. Biomedicinal triterpenoids of *Ganoderma lucidum* (Curt.:FR.) P.Karst (Aphyllophoromycetideae). *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 1 (2): 121-138, 1999 KING, A. A. e TURNER, VLIETINCK, A.J.; BRUYNE, T. e BERGHE, D.A.V. Plant Substances as Antiviral

MIZUNO, T. Bioactive biomolecules of mushrooms; Food function and medicinal effect of mushroom fungi. Food Rev. Intern., 11 (1); 7-21, 1995a.

MIZUNO, T. A development of antitumor polysaccharides from mushroom fungi. Food Ingred. J. (Japan), 167: 69-85, 1996.

MIZUNO, T. Yamabushitake, *Hericium erinaceum*: bioactive substances and medicinal utilization. Food Rev. Intern., 11 (1): 177-178, 1995b

MIZUNO, T. Bioactive substances in Yamabushitake; *Hericium erinaceum* fungus, and its medicinal utilization. Food Ingred. J. (Japan), 167: 69-85, 1998.

MIZUNO, T.; SAKAI, H e CHIARA, G. Health foods and medicinal usage of mushrooms. Food Rev. Intern., 11 (1): 69-82, 1995

PEREIRA, Nathalia Torres. Caracterização espectroscópica de substratos empregados na produção de cogumelos *Psilocybe Cubensis*. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, 2020.

Putzke, J. 1994. Lista dos fungos Agaricales (Hymenomycetes, Basidiomycotina) referidos para o Brasil. Caderno de Pesquisa. Sér. Bot./Universidade de Santa Cruz do Sul, 6(2):186pp.

Przybylowicz, Paul, and John Donoghue. "Shiitake growers handbook: the art and science of mushroom cultivation." (No Title) (1990).

Pulido, O.M.M. 1983. Estudos em Agaricales Colombianos los hongos de Colombia IX. Bogotá, Univ. Nac. de Colombia, 143pp.

Pereira, A.B. 1984. Introdução ao estudo dos Agaricales. Acta Leopoldensia, 6(2):159-182.

RASSL A. e LUQUETTI, A.O. Therapy of Chagas disease. In: WENDEL, S.; BRENER, Z.; CAMARGO, M E. e RASSI, A. (eds.) Chagas disease (American Trypanosomiasis): its impact on transfusion and clinical medicine. São Paulo: ISBT Brasil, 1992, pp 237-247

Singer, R. 1972. Cyanophilous spore walls in the agaricales and agaricoid Basidiomycetes. *Mycologia*, 64(4):822-829.

SUZUKI, H. et al Immunological activities of high-molecular-weight fractions purified from *Lentinus edodes* mycelia extract (LEM) macrophage activating effect and mitogenic activity. *Igaku no Ayumi*, 138: 441-442, 1986.

SUZUKI, H.; IYAMA, K; YOSFEDA, O. e YAMAMOTO, X. Structural characterization of the immunoactive and antiviral water-solubilized lignin in an of the culture medium of *Lentinus edodes* mycelia extract (LEM). *Agricultural Biological Chemistry*, 254: 479- 487, 1990.

SUZUKI, H.; OKUBO, A.; YAMAZAKI. S.; SUZUKI, K; NITSUYA, H. e TODA, S. Inhibition of the infectivity and cytopathic effect of human immunodeficiency virus by water-soluble lignin in an extract of the culture medium of *Lentinus edodes* mycelia (LEM). *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 160: (1) 367-373, 1989.

Wearden, J. H., Penton-Voak, I. S., 1995. Feeling the heat: body temperature and the rate of subjective time, revisited. *The Quarterly Journal of Psychology*, 48B, 129-141.

Wartchow, F., Carvalho, A. S., Sousa, M. C. A., Cortez, V. C., 2007. Some *Psilocybe* (Strophariaceae) from Pernambuco State, Northeast Brazil. *Sitientibus Série Ciências Biológicas*, 7, 150-153.

Webster, J., & Weber, R. (2007). *Introduction to Fungi* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511809026

Wasser, S. P. *Encycl. Diet. Suppl.* 2005, 653–664

Wasser SP, Weis AL. Therapeutic effects of substances occurring in higher Basidiomycetes mushrooms: a modern perspective. *Crit Rev Immunol.* 1999;19(1):65-96. PMID: 9987601.

André Rodrigo Vieira Borges – Curso de Ciências Biológicas, Universidade Evangélica de Goiás, Anápolis, Goiás, Brasil¹.

Eduardo Nogueira Cavalcanti – Curso de Ciências Biológicas, Universidade Evangélica de Goiás, Anápolis, Goiás, Brasil².

Márcio Junior Pereira – Laboratório de Saberes Tradicionais e Ambientais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Goiás, Brasil.³

Charles Lima Ribeiro – Laboratório de Saberes Tradicionais e Ambientais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Goiás, Brasil⁴.

Josana de Castro Peixoto – Laboratório de Saberes Tradicionais e Ambientais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Goiás, Brasil⁵.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpeditente](http://revistaft.com.br/expense) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!